

PERCEPÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS PRATICADAS POR EMPRESAS DE NOVA ANDRADINA - MS

Sidney Aparecido Falcão
Paulo César Schotten
Antonio Sérgio Eduardo
Vitor da Silveira Cardoso
DOI 10.5281/zenodo.10795367

RESUMO

O objetivo do artigo foi estudar a percepção das ações sociais praticadas por empresas localizadas em Nova Andradina-MS, mais precisamente identificar se as pessoas percebem as ações sociais praticadas pelas empresas. Para que o objetivo fosse atingido, bibliograficamente foi explorado sobre Responsabilidade Social, empresas socialmente responsáveis e ações sociais praticadas por empresas socialmente responsáveis. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa descritiva quanto ao objetivo e levantamento quanto aos procedimentos técnicos. A pesquisa aplicada atingiu 52 respondentes. Os dados pesquisados visavam entender a percepção dos impactos considerando os aspectos sobre qualidade de vida, trabalho infantil, discriminação social, condições de trabalho e portadores de deficiência. A análise demonstrou que as ações sociais praticadas pelas empresas basicamente estão relacionadas à prática de treinamentos, palestras, cursos, orientações internas e em relação ao trabalho infantil o projeto Anjo da Guarda. Terminou-se por indicar a divulgação de suas ações sociais e sugerir ações que podem ser praticadas pelas organizações regionais.

Palavras-chave: Ações sociais. Organizações socialmente responsáveis. Responsabilidade social.

1 INTRODUÇÃO

O impacto social das organizações é um tema importante, pois busca demonstrar assim a sua preocupação com a sociedade, fazendo com que ao analisar tem-se como saber a situação da organização perante a sociedade em que está inserida. Impacto pode ser compreendido, conforme conceituado por Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS,2021) como a mudança social produzida por um programa ou projeto, enquanto resultados se relacionam com as conquistas concretas, que, em geral, representam o alcance e a amplitude da iniciativa, o impacto pode ter uma natureza mais subjetiva – relacionado à ideia de transformação social.

Para a Fundação Instituto de Administração (FIA,2022) o impacto social é **a repercussão das ações de uma empresa** sobre os públicos de interesse nela, isso envolve não apenas clientes, colaboradores e fornecedores, como também a comunidade de entorno e demais *stakeholders*. Neste caso, ao analisar este fator observa-se que o mesmo está ligado à como a sociedade está sendo afetada pela organização, o impacto social de uma grande empresa é relativamente muito extenso dentro da sociedade em que está inserida. Nesta lógica, é correto afirmar que, ao se falar sobre busca-se demonstrar como as empresas buscam melhorar a sua imagem perante a sociedade.

No campo da administração de empresas, como em outras ciências sociais, na visão de Wood, *et.al.* (2016) a avaliação do impacto social do conhecimento é especialmente desafiadora, pois raramente envolve patentes, protótipos, produtos ou artefatos que podem ser medidos de maneira objetiva e direta, com isso, a avaliação pode ficar restrita a medidas indiretas. Neste caso, a importância de um estudo deste campo pode evidenciar a relevância de ações sociais da empresa em questão.

Esse artigo busca estudar a percepção das ações sociais praticadas por empresas localizadas em Nova Andradina-MS, mais precisamente identificar se as pessoas percebem as ações sociais praticadas pelas empresas. Entende-se que esse estudo demonstra o quanto é importante a participação das grandes organizações no desenvolvimento da sociedade, valorizando o bem-estar social e indicando caminhos a serem seguidos por organizações de qualquer porte que tenham como foco o desenvolvimento social e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A justificativa principal dessa pesquisa é compreendida então como exemplificar ações que possam ser praticadas por outras organizações que contribuirão para o desenvolvimento ambiental e social.

Para atingir o objetivo proposto essa pesquisa foi dividida em partes distintas, sendo na seção um apresentado a introdução, importância e objetivos da pesquisa. Na seção dois apresentou-se estudos teóricos que subsidiam os conhecimentos necessários e elucidam os principais conceitos sobre o tema pesquisado. Na seção três, demonstrou-se a metodologia utilizada para alcançar o objetivo proposto. A seção quatro demonstrou os dados pesquisados e descreve-se com o objetivo de responder ao objetivo. Por fim, a seção cinco apresentou as considerações finais do estudo.

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade social conforme conceituado por Chiavenato (2004), significa o grau de obrigações, que uma organização assume por meio de ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade, a medida que procura atingir seus próprios interesses.

Ao falar sobre o que é responsabilidade social Formentini (2007) considera que a responsabilidade social é um tema de extrema importância no atual ambiente organizacional. O autor afirma ainda que é necessário que as empresas discutam as atividades que vêm desenvolvendo nesta área, bem como conheçam os objetivos dos seus públicos estratégicos no que se refere a este assunto.

Nessa mesma linha de pensamento, FIA (2019) demonstra que a responsabilidade social ocupa cada vez mais espaço na agenda das empresas e há boas razões para que isso aconteça, destacando que a principal delas, talvez, aponte para o próprio mercado, hoje movido por um consumidor cada vez mais exigente.

Considerando o significado de responsabilidade social, Silva (2012) argumenta que a responsabilidade social trabalha com conceitos e objetivos claramente definidos, metas, pesquisas e avaliações qualitativas e quantitativas, além de desenvolver tecnologias sociais para segmentos específicos, com isso na visão do autor, ela busca criar um novo conceito ao introduzir estratégias, criar, planejar e realizar campanhas sociais para satisfazer as necessidades que não estão sendo supridas, estabelecendo assim, novos paradigmas sociais.

Nessa mesma linha de pensamento, para Elcio, Santos e Simone (2018), a responsabilidade social é uma ação desenvolvida pelas empresas com o objetivo de atingir seus *stakeholders*, possibilitando que sua imagem possa ser percebida de maneira positiva pelo seu público interno e externo.

Tratando de como a responsabilidade social ajuda as empresas, Guimarães (2022) afirma que a responsabilidade social ajuda a empresa a se tornar um lugar melhor para se trabalhar, pois melhorando a qualidade de vida dos funcionários, o rendimento e a produtividade deles aumenta e, por consequência, os da empresa também.

As organizações, até algum tempo atrás, na concepção de Chiavenato (2004), estavam orientadas apenas para seus próprios negócios, mas na visão do autor, essa orientação gradativamente deixou de ser interna para se projetar externamente em direção ao ambiente de negócios.

O principal desafio na adoção da cultura sustentável, apontado pelo portal Esolidar (2019) é entender como comunicar e promover a Responsabilidade Social na empresa. Aponta

ainda que por se tratar de uma grande mudança, é fundamental que todos os colaboradores compreendam e vistam a camisa desse novo modelo de gestão.

2.1 Organizações socialmente responsáveis

A organização da sociedade, para Borger (2001), é vista pelos economistas neoclássicos como a divisão em grandes áreas funcionais, cada uma delas com sua função: a função política está a cargo das organizações políticas, como sindicatos e representantes dos trabalhadores que apoiam e defendem seus interesses; e a função social compete ao governo que é responsável pelo bem-estar em geral; a função econômica compete aos negócios que são responsáveis pela maximização do lucro e pela manutenção de uma competição pujante.

O autor afirma ainda que a independência destas três esferas protegeria a liberdade individual e a competitividade do mercado, desta forma, entender a autonomia e a liberdade das organizações faz com que os órgãos reguladores executem seus papéis de forma mais dinâmica e responsável, fazendo assim um melhor trabalho para a sociedade e todas as organizações.

Na concepção da FIA (2019) as organizações socialmente responsáveis são aquelas que repensam suas posturas, comportamentos e condutas atuais e, dessa forma, se estruturam para colocar em prática **atitudes que promovam o bem-estar** dos envolvidos. Neste caso, afirma que em relação as organizações socialmente responsáveis entendem-se que o bem-estar dos seus colaboradores e da sociedade é de suma importância para seu plano de responsabilidade social e negócio, pois a mesma tende a buscar um papel de participação social dentro da comunidade, assim alavancando suas atividades e sua imagem com potencial ganho de mercado.

Segundo estudo da Comissão Europeia (2001) a nível da empresa, as práticas socialmente responsáveis implicam fundamentalmente os trabalhadores e prendem-se com questões como o investimento no capital humano, na saúde, na segurança e na gestão da mudança, enquanto as práticas ambientalmente responsáveis se relacionam sobretudo com a gestão dos recursos naturais explorados no processo de produção. O órgão ainda complementa que estes aspectos possibilitam a gestão da mudança e a conciliação do desenvolvimento social com uma competitividade reforçada.

Machado Filho e Zylbersztajn (2004) apontam que as formas como as atividades de responsabilidade social são estruturadas na empresa tem implicações para a governança corporativa, daí a necessidade de transparência e monitoramento no processo de implementação das ações. Considerando a afirmação dos autores nota-se que para uma organização, ser socialmente responsável também tem que atender fatores comerciais, leis, regimentos e a sociedade, assim tendo responsabilidade social e empresarial respeitando todas leis e normas vigentes em acordo com os órgãos controladores e o governo.

2.2 Ações socialmente praticadas por organizações

Ser socialmente responsável, conforme apresenta Guimarães (2022), requer atitudes concretas por parte da organização. O autor aponta que não basta apenas ter um discurso bonito, é preciso ter ações verdadeiras que na prática demonstram uma preocupação com a sociedade e possam ser identificadas no dia a dia da empresa, assim evidencia-se que as ações das organizações, devem ser concretas e praticadas na realidade não só na teoria demonstrando assim, aos olhos de toda a sociedade e de sua macrorregião.

Partindo desse pressuposto, Kochhann, *et al.* (2016), alertam que com a acirrada concorrência observada no mercado econômico, as empresas passaram a vislumbrar no desenvolvimento de práticas sociais, oportunidades de inovação e entrega de vantagens competitivas para a sociedade consumidora, percebendo-se assim um método de alavancagem dentro do mercado atuante da empresa, assim tentando-se destacar da concorrência com ações sociais e para ganho no mercado atuante.

Machado Filho e Zylbersztajn (2004), reforçam o papel do ambiente institucional em

induzir as ações de responsabilidade social das empresas, pois as instituições condicionam em grande medida a conduta dos agentes, em aspectos econômicos, legais e éticos. Na visão dos autores, alterações no ambiente institucional, como consequência do processo de integração dos mercados, é um dos importantes vetores de mudanças comportamentais das empresas.

Afirmam ainda que em relação a como as organizações devem se prontificar a colocar em desenvolvimento ações sociais internas pois assim demonstrando que na prática está mesmo preocupada com desenvolvimento social e impactar tanto internamente na organização como externamente na sociedade.

A prática da Responsabilidade social, na concepção de Abreu (2012) compreende ações estratégicas desenvolvidas por uma Organização, em que transforma seus esforços em atividades mais éticas e transparentes com o público a partir de uma interligação entre a sociedade e as atividades executadas por esta, tendo por objetivo ampliar seu relacionamento com toda a sociedade, assim observa-se que a responsabilidade social quando adotada pela organização faz que ela se desenvolva de forma eficaz possibilitando todo um atrativo de negócios por causa da sua aplicação na responsabilidade social formando elos com a sociedade, seus colaboradores e assim como todos os *stakeholders*.

Para FIA (2019) pode-se caracterizar exemplo de responsabilidade social como:

- a) Atuar no combate ao trabalho infantil
- b) Tratar funcionários da mesma forma, independentemente de raça, religião, sexo, identidade de gênero ou orientação sexual
- c) Investir em programas de contratação de pessoas com deficiência
- d) Contribuir para o bem-estar da comunidade onde está localizada
- e) Oferecer boas condições de trabalho.

Em relação a tipos ações de responsabilidade social vê-se que as mesmas trazem de forma direcionada e exemplificada podendo assim serem melhores desenvolvida na organização.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para Clark e Castro (2003) a pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar novo conhecimento e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento preexistente, é basicamente um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se desenvolve. Já a metodologia é caracterizada por Mansur (2023) como o estudo dos métodos e especialmente dos métodos da ciência, enquanto método é o modo de proceder, a maneira de agir, o meio propriamente.

Quanto a essa pesquisa, em relação ao seu objetivo é classificada como uma pesquisa descritiva. Pesquisas descritivas são caracterizadas por Silva, *et al.* (2012) como pesquisa cuja finalidade é descrever situações, fatos, opiniões ou comportamentos, buscando mapear a distribuição de um fenômeno na população ou no contexto pesquisado.

Em se tratando dos procedimentos técnicos, classifica-se essa pesquisa como levantamento. Na visão de Gil (2002) pesquisas do tipo levantamento caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Por fim, quanto ao método de análise, classifica-se essa pesquisa como quantitativa. Esclarece Fonseca (2002), diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade.

Operacionalmente, essa pesquisa foi aplicada aos moradores da região de Nova Andradina-MS, sendo que a amostra foi escolhida por acessibilidade. Basicamente foi elaborado um questionário na plataforma *google forms* com 30 questões e divulgado através de redes sociais e aplicativos de mensagem.

Os aspectos direcionadores do questionário foram a Qualidade de Vida, Trabalho Infantil, Discriminação Social, Condições de Trabalho e Pessoas Portadoras de Deficiência. O período de coleta dos dados foi nos meses de junho e julho de 2023. Após coletado os dados, eles foram transcritos do *Excel* para o *software* estatístico *Jasp*, através do qual foram criadas as tabelas para análise. As análises foram descritivas a partir dos dados tabulados.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção 4 estão apresentados os resultados das pesquisas, dividido em subseções para melhor visibilidade e compreensão dos dados.

4.1 Caracterização dos respondentes

Inicialmente buscou-se identificar as características do público participante da pesquisa e, após tabulado e geradas as tabelas através do *software Jasp*, os resultados alcançados foram demonstrados na tabela 1.

Tabela 1 Caracterização dos respondentes

Binomial Test					
Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
Idade (anos)	21 a 25	7	51	0.137	< .001
	26 a 30	8	51	0.157	< .001
	31 a 35	8	51	0.157	< .001
	36 a 40	8	51	0.157	< .001
	41 a 45	11	51	0.216	< .001
	Mais de 45	5	51	0.078	< .001
	até 20 anos.	4	51	0.078	< .001
Gênero	Feminino	34	52	0.654	0.036
	Masculino	18	52	0.346	0.036
Composição familiar	2 pessoas	20	51	0.392	0.161
	3 pessoas	15	51	0.294	0.005
	4 pessoas	12	51	0.235	< .001
	5 pessoas	4	51	0.078	< .001
Classe econômica	A	5	48	0.104	< .001
	B	14	48	0.292	0.006
	C	24	48	0.500	1.000
	D	5	48	0.104	< .001
Profissão	Autônomo	4	51	0.078	< .001
	Empresário	2	51	0.039	< .001
	Empresário, autônomo, outro	1	51	0.020	< .001
	Estudante	7	51	0.137	< .001
	Estudante, outro	1	51	0.020	< .001
	Estudante,	1	51	0.020	< .001

Binomial Test					
Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
Local de residência	Prestador de serviço				
	Funcionário do comercio	6	51	0.118	< .001
	Outro	23	51	0.451	0.576
	Prestador de serviço	6	51	0.118	< .001
	Bataiporã – MS	2	52	0.038	< .001
	Dourados	1	52	0.019	< .001
	Interior SP	1	52	0.019	< .001
	Nova Andradina-MS	47	52	0.904	< .001
	Santos	1	52	0.019	< .001

Note. Proportions tested against value: 0.5.

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela um apresenta as características dos respondentes da pesquisa e destaca-se que a maior proporção dos respondentes está na faixa acima de 40 anos com 21,6 % dos respondentes. Destaca-se também que 65,4% dos respondentes são do gênero feminino, com uma maior proporção familiar composta por 2 pessoas (39,2%). Considerando-se a classe econômica, metade dos respondentes (50%) consideram-se classe C. Um ponto interessante, na análise, vem da profissão, onde a grande maioria não se enquadraram em nenhuma das opções apontadas, tendo definido como outro (45,1%). Por fim, destaca-se que a grande maioria (90%) são moradores da cidade de Nova Andradina-MS.

4.2 Conhecimento sobre o impacto de ações sociais

Um dos pontos abordados na pesquisa tratava-se do impacto das ações sociais na percepção dos respondentes. Os resultados foram tabulados e estão apresentados na tabela 2.

Tabela 2 Impacto das ações sociais

Binomial Test					
Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
As empresas de Nova Andradina praticam ações sociais.	Concordo parcialmente	14	52	0.269	0.001
	Concordo totalmente	1	52	0.019	< .001
	Discordo parcialmente	12	52	0.231	< .001
	Discordo totalmente	4	52	0.077	< .001
	Não sei dizer	21	52	0.404	0.212
Sou beneficiado pelas ações sociais das empresas de Nova Andradina	Concordo parcialmente	3	52	0.058	< .001
	Concordo totalmente	1	52	0.019	< .001

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
Conheço pessoas que são beneficiadas por ações sociais em Nova Andradina.	Discordo parcialmente	6	52	0.115	< .001
	Discordo totalmente	30	52	0.577	0.332
	Não sei dizer	12	52	0.231	< .001
	Concordo parcialmente	15	52	0.288	0.003
	Concordo totalmente	8	52	0.154	< .001
	Discordo parcialmente	4	52	0.077	< .001
	Discordo totalmente	7	52	0.135	< .001
	Não sei dizer	18	52	0.346	0.036
As ações sociais colaboram para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Nova Andradina.	Concordo parcialmente	13	52	0.250	< .001
	Concordo totalmente	22	52	0.423	0.332
	Discordo parcialmente	2	52	0.038	< .001
	Discordo totalmente	2	52	0.038	< .001
	Não sei dizer	13	52	0.250	< .001
	Concordo parcialmente	21	52	0.404	0.212
As empresas de Nova Andradina não praticam ações sociais.	Concordo totalmente	5	52	0.096	< .001
	Discordo parcialmente	7	52	0.135	< .001
	Discordo totalmente	2	52	0.038	< .001
	Não sei dizer	17	52	0.327	0.018

Note. Proportions tested against value: 0.5.

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela dois aponta o conhecimento dos participantes da pesquisa sobre o impacto de ações sociais praticadas por empresa de Nova Andradina (MS) e demonstra que 40,4% dos respondentes não sabem dizer se as empresas praticam ações sociais ao passo que 58% dos respondentes afirmam ser beneficiados por ações sociais praticadas pelas empresas. A pesquisa aponta que 34,6% dos participantes não sabem dizer se conhece pessoas que são beneficiadas por ações sociais. Ressalta-se nos resultados alcançados que 42,3% responderam que concordam totalmente que as ações sociais colaboram para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Como ponto de confirmação, 40,4% dos respondentes concordam parcialmente que as empresas de Nova Andradina não praticam ações sociais, número idêntico aos que não souberam responder se as empresas de Nova Andradina praticam ações sociais.

4.3 Ações sociais em prol da redução do trabalho infantil

O próximo passo da pesquisa buscou identificar se as empresas de Nova Andradina (MS) desenvolvem ações que visam reduzir o trabalho infantil. As respostas obtidas estão evidenciadas na tabela 3.

Tabela 3 Ações em prol da redução do trabalho infantil
Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
As empresas de Nova Andradina desenvolvem ações contra o trabalho infantil.	Concordo parcialmente	10	ε	0.192	< .001
	Concordo totalmente	3	ε	0.058	< .001
	Discordo parcialmente	7	ε	0.135	< .001
	Discordo totalmente	7	ε	0.135	< .001
	Não sei dizer	25	ε	0.481	0.890
Você conhece o projeto Anjo da Guarda de Nova Andradina?	Concordo parcialmente	8	ε	0.154	< .001
	Concordo totalmente	25	ε	0.481	0.890
	Discordo parcialmente	2	ε	0.038	< .001
	Discordo totalmente	9	ε	0.173	< .001
	Não sei dizer	8	ε	0.154	< .001
Você já foi beneficiado pelo projeto Anjo da Guarda de Nova Andradina?	Concordo parcialmente	3	ε	0.058	< .001
	Concordo totalmente	2	ε	0.038	< .001
	Discordo parcialmente	2	ε	0.038	< .001
	Discordo totalmente	37	ε	0.712	0.003
	Não sei dizer	8	ε	0.154	< .001
Você conhece alguém que participa do projeto Anjo da Guarda de Nova Andradina?	Concordo parcialmente	5	ε	0.096	< .001
	Discordo parcialmente	1	ε	0.019	< .001
	Discordo totalmente	20	ε	0.385	0.126
	Não sei dizer	13	ε	0.250	< .001
O projeto Anjo da Guarda de Nova Andradina ajuda a transformar a sociedade para melhor	Concordo parcialmente	13	ε	0.250	< .001
	Concordo totalmente	19	ε	0.365	0.070
	Discordo totalmente	1	ε	0.019	< .001
	Não sei dizer	19	ε	0.365	0.070

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
Você sabe que o projeto Anjo da Guarda e coordenado por uma empresa privada?	Concordo totalmente	22	52	0.423	0.332
	Concordo parcialmente	2	52	0.038	< .001
	Discordo totalmente	9	52	0.173	< .001
	Não sei dizer	19	52	0.365	0.070

Note. Proportions tested against value: 0.5.

Fonte: Dados da pesquisa.

Na tabela três estudou-se sobre o trabalho infantil. Observa-se nas respostas obtidas que um total de 48,1% dos respondentes não sabe dizer se as empresas de Nova Andradina (MS) desenvolvem ações contra o trabalho infantil. A pesquisa demonstra que 48,1% dos participantes disseram conhecer o projeto anjo da guarda. Nota-se que 71,2% participantes responderam que não foram beneficiados pelo projeto anjo da guarda que é um projeto que busca melhorar a qualidade de vida para as crianças beneficiadas, ao passo que 38,5% dos respondentes discordam totalmente sobre conhecer alguém que participa do projeto anjo da guarda. Outro ponto é que 36,5% dos respondentes consideram que o projeto anjo da guarda ajuda a transformar a sociedade para melhor. É do conhecimento de 42,3% dos participantes que o projeto anjo da guarda é coordenado por uma empresa privada.

4.4 Ações sociais em prol da redução da discriminação social

A pesquisa procurou identificar também ações que visassem a redução da discriminação social. As respostas obtidas foram disponibilizadas na tabela 4.

Tabela 4 Ações para redução da discriminação social

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
Você conhece algum projeto desenvolvido por empresas de Nova Andradina contra qualquer tipo de discriminação?	Concordo parcialmente	5	52	0.096	< .001
	Concordo totalmente	5	52	0.096	< .001
	Discordo totalmente	13	52	0.250	< .001
	Não sei dizer	29	52	0.558	0.488
Você já participou de palestras que abordam o tema de discriminação?	Concordo parcialmente	8	52	0.154	< .001
	Concordo totalmente	26	52	0.500	1.000
	Discordo parcialmente	3	52	0.058	< .001
	Discordo totalmente	6	52	0.115	< .001
	Não sei dizer	9	52	0.173	< .001
As empresas de Nova Andradina discriminam as pessoas pela sua orientação	Concordo parcialmente	18	52	0.346	0.036

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
sexual	Concordo totalmente	6	52	0.115	< .001
	Discordo parcialmente	4	52	0.077	< .001
	Discordo totalmente	2	52	0.038	< .001
	Não sei dizer	22	52	0.423	0.332
As empresas de Nova Andradina discriminam as pessoas pela sua cor	Concordo parcialmente	20	51	0.392	0.161
	Concordo totalmente	4	51	0.078	< .001
	Discordo parcialmente	3	51	0.059	< .001
	Discordo totalmente	1	51	0.020	< .001
	Não sei dizer	23	51	0.451	0.576
Não há discriminação no mercado de trabalho pelas empresas de Nova Andradina.	Concordo parcialmente	7	52	0.135	< .001
	Concordo totalmente	3	52	0.058	< .001
	Discordo parcialmente	20	52	0.385	0.126
	Discordo totalmente	8	52	0.154	< .001
	Não sei dizer	14	52	0.269	0.001

Note. Proportions tested against value: 0.5.

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela quatro apresenta dados sobre abordagem do tema de discriminação social. Observa-se que 55,8% dos participantes demonstraram não saber dizer se conhecem algum projeto desenvolvido por empresas de Nova Andradina (MS) contra qualquer tipo de discriminação. Por outro lado, a pesquisa aponta que 50% dos respondentes participaram de palestras que abordam o tema de discriminação. Observa-se que 42,3% dos participantes não sabem dizer se as empresas de Nova Andradina (MS) discriminam as pessoas por sua orientação sexual e, na mesma linha, a pesquisa aponta que 45,1% dos participantes não sabem dizer se as empresas discriminam as pessoas por sua cor. Por fim, destaca-se que 38,5% os respondentes dizem discordar parcialmente em não haver discriminação dentro do mercado de trabalho pelas empresas de Nova Andradina-MS.

4.5 Ações sociais em prol da melhoria das condições de trabalho

Buscou-se dentro da pesquisa identificar se as empresas exercem ações em prol da melhoria das condições de trabalho e as respostas obtidas são explicitadas na tabela 5.

Tabela 5 Ações sociais para melhoria das condições de trabalho

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
As empresas oferecem condições de trabalho para os	Concordo parcialmente	19	52	0.365	0.070

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
empregados como processo de melhoria na qualidade de vida.	Concordo totalmente	1	52	0.019	< .001
	Discordo parcialmente	9	52	0.173	< .001
	Discordo totalmente	6	52	0.115	< .001
	Não sei dizer	17	52	0.327	0.018
As empresas oferecem condições de melhorar o ambiente de trabalho para seus colaboradores	Concordo parcialmente	19	52	0.365	0.070
	Discordo parcialmente	12	52	0.231	< .001
	Discordo totalmente	4	52	0.077	< .001
	Não sei dizer	17	52	0.327	0.018
As empresas oferecem cursos e treinamentos que ajudam os colaboradores a ter uma visão sobre responsabilidade social.	Concordo parcialmente	19	52	0.365	0.070
	Concordo totalmente	2	52	0.038	< .001
	Discordo parcialmente	11	52	0.212	< .001
	Discordo totalmente	3	52	0.058	< .001
	Não sei dizer	17	52	0.327	0.018
As empresas de Nova Andradina oferecem condições de trabalho adequadas para seus funcionários.	Concordo parcialmente	26	51	0.510	1.000
	Concordo totalmente	1	51	0.020	< .001
	Discordo parcialmente	11	51	0.216	< .001
	Discordo totalmente	1	51	0.020	< .001
	Não sei dizer	12	51	0.235	< .001

Note. Proportions tested against value: 0.5.

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela cinco apresenta que 36,5% dos respondentes concordam parcialmente que as empresas oferecem condições de trabalho para os empregados como processo de melhoria na qualidade de vida, e 36,5% concordaram parcialmente sobre as empresas desenvolverem ações para melhorar o ambiente de trabalho. Nota-se que 36,5% concordam parcialmente com a afirmação de que as empresas oferecem cursos e treinamentos para os colaboradores terem uma visão sobre responsabilidade social. Por fim destaca-se que 51% disseram concordar parcialmente que as

empresas de Nova Andradina (MS) oferecem condições de trabalho adequadas para seus funcionários.

4.6 Ações sociais em prol do apoio de portadores de deficiência

Por fim, como último ponto de pesquisa foi estudado ações sociais das empresas de Nova Andradina (MS) em prol de apoio aos portadores de deficiência. Os resultados obtidos foram tabulados e apresentados na tabela 6.

Tabela 6 Ações sociais em prol de portadores de deficiência
Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
Oferecer oportunidades de trabalho a pessoas com deficiências e uma ação social das empresas de Nova Andradina.	Concordo parcialmente	18	52	0.346	0.036
	Concordo totalmente	3	52	0.058	< .001
	Discordo parcialmente	11	52	0.212	< .001
	Discordo totalmente	5	52	0.096	< .001
	Não sei dizer	15	52	0.288	0.003
As empresas de Nova Andradina oferecem oportunidades de trabalho a pessoas com deficiências.	Concordo parcialmente	21	52	0.404	0.212
	Concordo totalmente	4	52	0.077	< .001
	Discordo parcialmente	3	52	0.058	< .001
	Discordo totalmente	7	52	0.135	< .001
	Não sei dizer	17	52	0.327	0.018
Não há discriminação no processo de contratação de pessoas com deficiência.	Concordo parcialmente	8	52	0.154	< .001
	Concordo totalmente	1	52	0.019	< .001
	Discordo parcialmente	13	52	0.250	< .001
	Discordo totalmente	10	52	0.192	< .001
	Não sei dizer	20	52	0.385	0.126
As empresas de Nova Andradina não oferecem oportunidades para pessoas	Concordo parcialmente	18	51	0.353	0.049

Binomial Test

Variable	Level	Counts	Total	Proportion	P
com deficiência.					
	Concordo totalmente	4	51	0.078	< .001
	Discordo parcialmente	8	51	0.157	< .001
	Discordo totalmente	2	51	0.039	< .001
	Não sei dizer	19	51	0.373	0.092

Note. Proportions tested against value: 0.5.

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela seis demonstra como os respondentes avaliaram a questão sobre portadores de deficiência. Observa-se que 34,6% concordam parcialmente com a afirmação de que a oferta de oportunidades de trabalho a pessoas com deficiências é uma ação social das empresas de Nova Andradina (MS). A pesquisa aponta que 48% dos respondentes concordam parcialmente ou totalmente sobre as empresas de Nova Andradina-MS oferecerem oportunidade de trabalho a pessoas com deficiência. Ressalta-se, entretanto, que 38,5% não souberam dizer se não há discriminação no processo de contratação de pessoas com deficiência. Por fim destaca-se que 37,3% dos respondentes não souberam dizer se as empresas de Nova Andradina-MS não oferecem oportunidade para pessoas com deficiência, número que confirma as ações anteriores na análise dessa tabela.

4.1 Análise geral da pesquisa.

A pesquisa foi aplicada tendo como objetivo estudar a percepção das ações sociais praticadas por empresas localizadas em Nova Andradina (MS), mais precisamente identificar se as pessoas percebem as ações sociais praticadas pelas empresas. Destaca-se, inicialmente, que embora fica evidente que as empresas de Nova Andradina (MS) pratiquem ações sociais, não é de conhecimento de uma grande parte dos moradores da região, deixando então um espaço para divulgação e envolvimento da comunidade nestas ações praticadas. Quanto a Qualidade de Vida a pesquisa mostra que, na percepção dos respondentes, as ações sociais melhoram a qualidade de vida das pessoas na cidade.

Em relação ao Trabalho Infantil, observou-se que embora uma boa parte dos respondentes afirmam não saber de ações que as empresas praticam, outra boa parte conhece o programa Anjo da Guarda, focado nesse objetivo e considera-se a partir das respostas obtidas que aqueles que conhecem o projeto afirmam que o projeto Anjo da Guarda ajuda a transformar a sociedade para melhor.

No que tange a Discriminação Social, não é de conhecimento da maioria da população respondente algum projeto desenvolvido por empresas de Nova Andradina (MS), contra qualquer tipo de discriminação. Por outro lado, a pesquisa aponta que parte dos respondentes participaram de palestras que abordam o tema de discriminação. As respostas no geral obtidas levam a uma visão de que há, mesmo que de forma incipiente discriminação tanto racial quando de gênero.

Já em condições de trabalho, observa-se que a maioria não reconhece que as empresas desenvolvem ações que visam a melhoria da qualidade de vida dos seus respondentes, mas afirmam também que participam de treinamentos e palestras focadas nesse objetivo. Destaca-se na análise das respostas que as empresas de Nova Andradina (MS) oferecem condições de trabalho adequadas para seus funcionários.

Por fim, considerando-se ações focadas em Portadores de deficiência, os respondentes reconhecem que a empregabilidade de pessoas com deficiência é vista como uma ação social praticada pelas empresas, embora uma boa gama de respondentes não reconheça ou não saiba responder sobre o tema.

Após a análise, entende-se que as empresas de Nova Andradina (MS) praticam ações focadas em todos os aspectos de análise propostas como Qualidade de Vida, Trabalho Infantil, Discriminação Racial, Condições de trabalho e Portadores de Deficiência, mas não é de conhecimento da maioria da população. Em resumo, notou-se na aplicação da pesquisa que as seguintes ações sociais praticadas pelas empresas basicamente estão relacionadas à prática de treinamentos, palestras, cursos, orientações internas e em relação ao trabalho infantil o Projeto Anjo da Guarda.

Como recomendação, pode-se indicar às organizações que os trabalhos desenvolvidos com fins sociais deverão ser intensificados e, nas ações praticadas vincular e levar ao conhecimento da população o grande objetivo da prática. Ressalta-se orientação de FIA (2019) como exemplos de práticas de ações sociais que poderão e deverão ser desenvolvidas pelas empresas de Nova Andradina (MS):

- a) Atuar no combate ao trabalho infantil
- b) Tratar funcionários da mesma forma, independentemente de raça, religião, sexo, identidade de gênero ou orientação sexual
- c) Investir em programas de contratação de pessoas com deficiência
- d) Contribuir para o bem-estar da comunidade onde está localizada
- e) Oferecer boas condições de trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo objetivou estudar a percepção das ações sociais praticadas por empresas localizadas em Nova Andradina (MS), mais precisamente identificar se as pessoas percebem as ações sociais praticadas pelas empresas. Para que o objetivo fosse atingido, foi apresentado teoricamente sobre Responsabilidade Social, organizações socialmente responsáveis e ações sociais normalmente praticadas por organizações socialmente responsáveis. O estudo de campo demonstrou que as empresas praticam ações, mesmo que incipientes quanto a qualidade de vida, trabalho infantil, discriminação social, condições de trabalho e pessoas portadoras de deficiência.

Vale ressaltar que o estudo demonstrou como pode ser benéfico o trabalho em ações sociais por parte das empresas, trazendo benefícios aos colaboradores e a sociedade.

Essa pesquisa não é um fim em si mesma, servindo como ponto de partida para novos estudos relacionados ao tema e o aprofundamento dos aspectos apresentados. Quanto a limitação da pesquisa, considera-se o número baixo de participantes que, embora tenha sido massificada a divulgação em redes sociais, poucos realmente se interessaram em responder com zelo e contribuir para um resultado com maior índice de participação.

Outra limitação da pesquisa foi a não abrangência de mais aspectos complementares e/ou o aprofundamento dos aspectos direcionadores da pesquisa. Além disso, considera-se limitação da pesquisa a não análise da visão das próprias empresas e/ou levantamento de ações indicadas pelas empresas de suas práticas, ficando isso para um levantamento comparativo futuro.

REFERÊNCIAS

Abreu, Niedja, **A prática da responsabilidade social nas organizações**: Uma análise da Petrobras, (2012). <https://administradores.com.br/artigos/a-pratica-da-responsabilidade-social-nas-organizacoes-uma-analise-da-petrobras>. Acessado em 10/05/2023.

Borger, Fernanda Gabriela. **Responsabilidade social: Efeitos da atuação social da dinâmica empresarial**, (2001), <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-04022002-105347/publico/RSEFGB>. Acessado em 28/03/2023.

Chiavenato, **Teoria da administração**, 2004.

<https://redeprocurso.com.br/docs/T%C3%89CNICO%20EM%20ADMINISTRA%C3%87%C3%83O/M%C3%B3dulo/teoria-geral-da-administracao-chiavenato.pdf>. Acessado em 17/02/2023.

Clark, Otávio Augusto Câmara; Castro, Aldemar Araujo, **Ética em pesquisa** (2003), <https://www.scielo.br/j/pob/a/Y7Zwy8rNNVf6TS6Sv78v6SN/#:~:text=A%20pesquisa%20C3%A9%20um%20processo,na%20qual%20esta%20se%20desenvolve>. Acessado em 11/05/2023.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, **Livro Verde, promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas**, (2001). https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf. Acessado em 17/03/2023.

Elcio Henrique dos Santos¹, Simone Emmanuelle A. dos Santos ². **O Impacto da Responsabilidade Social Corporativa na Gestão de Pessoas** (2018). http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20180827180953.pdf. Acessado em 17/02/2023.

Esolidar, **Responsabilidade Social Empresarial: o que é e a sua importância para as empresas**. (2019) <https://impactosocial.esolidar.com/2019/12/05/responsabilidade-social-empresarial-o-que-e-a-sua-importancia/>. Acessado em 17/02/2023.

FIA (2019). **Responsabilidade Social: o que é, importância e exemplos**. <https://fia.com.br/blog/responsabilidade-social/>. Acessado em 14/03/2023.

FIA, **Fundação Instituto de Administração**: <https://fia.com.br/blog/impacto-social/#:~:text=Impacto%20social%20C3%A9%20a%20repercuss%C3%A3o,o%20de%20cadeia%20de%20valor.> (2022). Acessado em 17/02/2023.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila

Fomentini, Marcia. **Responsabilidade Social e Imagem Empresarial - A Ótica dos Funcionários** (2007), p.14. <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2007/resumos/r0042-1.pdf>. Acessado em 17/02/2023.

GIL, Antônio Carlos, **Como elaborar projetos de pesquisa**, (1946), <https://home.ufam.edu.br/salomao/Tecnicas%20de%20Pesquisa%20em%20Economia/Textos%20de%20apoio/GIL,%20Antonio%20Carlos%20-%20Como%20elaborar%20projetos%20de%20pesquisa.pdf>. Acessado em 26/06/2023

Godoy, Arilda Schmidt, **Pesquisa qualitativa tipos fundamentais**. (1995), <https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?lang=pt&format=pdf>. Acessado em 11/05/2023.

Guimarães, Daniel, **Responsabilidade social: o que é e como praticar?**, (2022). <https://meiosustentavel.com.br/responsabilidade-social/#:~:text=Vantagem%20da%20responsabilidade%20social%20para%20as%20organiza%C3%A7%C3%B5es&text=Isso%20ajuda%20a%20empresa%20a,consequ%C3%Aancia%2C%20os%20da%20empresa%20tamb%C3%A9m>. Acessado em 20/02/2023.

IDIS, **Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social**. 2021: <https://www.idis.org.br/avaliacao-de-impacto-e->

sroi/?gclid=EAIaIQobChMIlbuc376c_QIVDhpMCh1TJg4FEAAyAAEgI-3fD_BwE Acessado em 17/02/2023.

Kochhann, Shaiane Caroline, Moiseichyk, Ana Elizabeth, Piveta, Maíra Nunes, Obregon, Sandra Leonara. **Gestão ambiental e responsabilidade social: Uma perspectiva das ações sustentáveis praticadas por uma empresa do ramo de agronegócios** (2016), file:///C:/Users/Windows/Downloads/revistas,+50-61.pdf. Acessado em 10/05/2023.

Machado Filho ,Cláudio Antonio Pinheiro e Zylbersztajn, Decio, **A empresa socialmente responsável: o debate e as implicações**, (2004), <http://rausp.usp.br/wp-content/uploads/files/V3903242-254.pdf>. Acessado em 28/03/2023.

Machado Filho, Cláudio Antonio Pinheiro, Zylbersztajn, Decio. **A empresa socialmente responsável: o debate e as implicações** (2004), <http://rausp.usp.br/wp-content/uploads/files/V3903242-254.pdf>. Acessado em 10/05/2023.

Mansur, Herman Sander. **Metodologia**, 2023. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3257674/mod_resource/content/3/metodo.pdf. Acessado em 11/05/2023.

Silva, Lisiane Vasconcellos, Machado, Lisiane, Saccol, Amorolinda, Azevedo Debora. **Metodologia de pesquisa em Administração (uma abordagem prática)** (2012), <http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/000045/000045b4.pdf>. Acessado em 12/07/2023.

Thameiros, Aline, **A importância da responsabilidade social para as organizações**. (2012). <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/0821260017.pdf>. Acessado em 20/02/2023.

**PERCEPTION OF SOCIAL ACTIONS PRACTICED BY COMPANIES IN NOVA
ANDRADINA – MS**

ABSTRACT

The objective of the article was to study the perception of social actions carried out by companies located in Nova Andradina-MS, more precisely to identify whether people perceive the social actions carried out by companies. In order for the objective to be achieved, bibliographically it was explored about Social Responsibility, socially responsible companies and social actions carried out by socially responsible companies. Methodologically, this is a descriptive research regarding the objective and survey regarding technical procedures. The applied survey reached 52 respondents. The researched data aimed to understand the perception of impacts considering aspects regarding quality of life, child labor, social discrimination, working conditions and people with disabilities. The analysis demonstrated that the social actions carried out by companies are basically related to training, lectures, courses, internal guidance and in relation to child labor the Guardian Angel project. It ended by indicating the dissemination of its social actions and suggesting actions that can be carried out by regional organizations.

Keywords: *Social actions. Socially responsible organizations. Social responsibility.*

**PERCEPCIÓN DE LAS ACCIONES SOCIALES PRACTICADAS POR LAS EMPRESAS EN
NOVA ANDRADINA - MS**

RESUMEN

El objetivo del artículo fue estudiar la percepción de las acciones sociales realizadas por las empresas ubicadas en Nova Andradina-MS, más precisamente identificar si las personas perciben las acciones sociales realizadas por las empresas. Para alcanzar el objetivo se exploró bibliográficamente sobre la Responsabilidad Social, las empresas socialmente responsables y las acciones sociales realizadas por las empresas socialmente responsables. Metodológicamente se trata de una investigación descriptiva en cuanto al objetivo y encuesta en cuanto a los procedimientos técnicos. La encuesta aplicada llegó a 52 encuestados. Los datos investigados tuvieron como objetivo comprender la percepción de los impactos considerando aspectos relacionados con la calidad de vida, el trabajo infantil, la discriminación social, las condiciones de trabajo y las personas con discapacidad. El análisis demostró que las acciones sociales que realizan las empresas están básicamente relacionadas con capacitaciones, charlas, cursos, orientación interna y en relación al trabajo infantil el proyecto Ángel de la Guarda. Finalizó indicando la difusión de sus acciones sociales y sugiriendo acciones que pueden ser realizadas por los organismos regionales.

Palabras clave: *Acciones sociales. Organizaciones socialmente responsables. responsabilidad social.*

Informações dos Autores

Sidney Aparecido Falcão

Instituição de Origem: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/CPNA

E-mail: sidneyapfalcao@hotmail.com

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-2517-2664>

Paulo César Schotten

Instituição de Origem: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/CPNA

E-mail: paulo.schotten@ufms.br

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-2053-7310>

Antonio Sérgio Eduardo

Instituição de Origem: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/CPNA

E-mail: antonio.sergio@ufms.br

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0003-2106-2115>

Vitor da Silveira Cardoso

Instituição de Origem: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/CPNA

E-mail: vitor.silveira@ufms.br

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-9980-8784>